

UMA REFLEXÃO DO CAPÍTULO IV DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO: AVANÇOS E POSSIBILIDADES PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A REFLECTION ON CHAPTER IV OF THE BRAZILIAN INCLUSION LAW: ADVANCES AND POSSIBILITIES FOR INCLUSIVE EDUCATION

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL CAPÍTULO IV DE LA LEY DE INCLUSIÓN BRASILEÑA: AVANCES Y POSIBILIDADES PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

Maricleide Pereira de Lima Mendes ¹
Simone Aparecida Fernandes Anastácio ²

Manuscrito submetido em: 15 de abril de 2025.

Aprovado em: 11 de outubro de 2025.

Publicado em: 27 de maio de 2026.

Resumo

Este estudo é parte de uma pesquisa em andamento de Pós Doutorado e teve como objetivo analisar caminhos construídos para a inclusão educacional por meio da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) nos seus artigos 27, 28 e 30 do capítulo IV que versa sobre os direitos à educação das Pessoas com Deficiência (PcD). O método de pesquisa utilizado foi à pesquisa documental dos atos legais produzidos na LBI que se referem ao tema abordado. Os resultados apontam que após cerca de dez anos de caminho para a educação inclusiva, sinalizados pela LBI, ainda é necessário um intensivo trabalho de fiscalização, de incentivo e de orientações em busca de conscientizar a população e as unidades de ensino para respeitar e fazer acontecer tudo que está escrito e exigido na LBI. Concluímos que é preciso um olhar criterioso ao cumprimento da Lei, a elaboração de leis é extremamente necessária para garantia dos direitos às pessoas com deficiência, pois estas pouco se tornam válidas se não forem bem difundidas, fiscalizadas e discutidas. É necessário, um trabalho árduo de divulgação e propagação das ideias postas e boa fiscalização para cumprimento delas. Mas, os avanços legislativos que o Brasil vem pontuando em busca de uma sociedade cada vez mais inclusiva já estão mostrando resultados positivos na educação e na sociedade.

Palavras-chave: Lei Brasileira de Inclusão; Educação Inclusiva; Equidade.

Abstract

This study is part of an ongoing Postdoctoral research and aimed to analyze paths built for educational inclusion through the Brazilian Inclusion Law (LBI) in its articles 27, 28 and 30 of chapter IV, which deals with the rights to education of Person with disability (PwD). The research method used was documentary research of legal acts produced in the LBI that refer to the topic addressed. The results indicate that after approximately ten years of progress towards inclusive education, as indicated by the LBI, intensive monitoring, incentive and guidance work is still needed in order to raise awareness among the population and educational institutions to respect and implement everything that is

¹ Doutora em Ensino, Filosofia e História das Ciências pela Universidade Federal da Bahia. Docente no Programa de Pós-Graduação em Educação Científica, Inclusão e Diversidade da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Diversidade. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6055-7415> Contato: maricleide.mendes@ufrb.edu.br

² Doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professora no Programa de Pós-Graduação em Ensino, Educação Básica e Formação de Professores da Universidade Federal do Espírito Santo. Coordena o Grupo de Estudos em Educação Especial. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7030-6748> Contato: simonefufes@gmail.com

written and required in the LBI. We conclude that a careful look at compliance with the law is necessary, the creation of laws is extremely necessary to guarantee the rights of people with disabilities, as these are not very valid if they are not well disseminated, monitored and discussed. Hard work is needed to publicize and propagate the ideas put forward and ensure that they are properly monitored. However, the legislative advances that Brazil has been making in pursuit of an increasingly inclusive society are already showing positive results in education and society.

Keywords: Brazilian Inclusion Law; Inclusive Education; Equity.

Resumen

Este estudio es parte de una investigación Postdoctoral en curso y tuvo como objetivo analizar los caminos construidos para la inclusión educativa a través de la Ley de Inclusión Brasileña (LBI) en sus artículos 27, 28 y 30 del capítulo IV, que trata de los derechos a la educación de las persona con discapacidad (PcD). El método de investigación utilizado fue la investigación documental de actos jurídicos producidos en la LBI que hagan referencia a la temática abordada. Los resultados indican que después de aproximadamente diez años de avances hacia la educación inclusiva, como lo señala la LBI, aún se necesita un trabajo intensivo de monitoreo, incentivo y orientación para concientizar a la población y a las instituciones educativas para que respeten e implementen todo lo escrito y exigido en la LBI. Concluimos que es necesaria una mirada cuidadosa al cumplimiento de la ley, la creación de leyes es sumamente necesaria para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, pues estas poco tienen validez si no son bien difundidas, monitoreadas y discutidas. Es necesario trabajar duro para difundir y propagar las ideas planteadas y garantizar que sean supervisadas adecuadamente. Sin embargo, los avances legislativos que Brasil viene realizando en busca de una sociedad cada vez más inclusiva ya están mostrando resultados positivos en la educación y la sociedad.

Palabras clave: Ley de Inclusión Brasileña; Educación inclusiva; Equidad.

Introdução

Historicamente, a educação de Pessoas com Deficiência (PcD) tem se apresentado como um grande desafio para docentes e instituições de ensino. A promulgação da Constituição Federal do Brasil de 1988 (CF/88) trouxe uma série de direitos sociais, enfatizando a universalização do acesso a educação. A partir da Constituição de 1988, várias reformas no sistema educacional que almejavam alcançar uma educação de qualidade que possibilitasse o desenvolvimento das “pessoas com necessidades educacionais especiais”, foram postas.

A terminologia “pessoas com necessidades educacionais especiais” foi adotada na Declaração de Salamanca, documento resultante da Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, realizada em 1994, na Espanha. Esse documento fez com que a educação inclusiva tomasse novos rumos e ganhasse destaque nas discussões locais, nacionais e mundiais, se fazendo presente em todos os níveis e modalidades de ensino (Brasil, 1994). A educação inclusiva está amparada por decretos e legislações que estabelecem um

melhor atendimento aos alunos com deficiência, de modo a garantir seu acesso e permanência na escola, tendo como base o pleno desenvolvimento da pessoa.

Nesta conjuntura de amparo por decretos e legislações, no ano de 2015, foi promulgada pela então presidenta Dilma Rousseff, a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, Lei nº 13.146/2015 (LBI), também conhecida como Estatuto das Pessoas com Deficiência, que se constitui como um importante marco regulatório, no que diz respeito à proteção dos direitos das PcD no país.

A Lei nº 13.146/2015 esta entrelaçada com o art.5º, caput, da CF/88, que estabelece que “todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza”, ambas enfatizam a área educacional das pessoas com deficiência tangenciando que em prática todos tenham seu direito à educação garantida.

O presente estudo justifica-se pela necessidade de refletir sobre o Capítulo IV da LBI, que versa sobre o direito à educação das PcD, atrelado aos desafios das instituições de ensino e profissionais da educação, em garantir o princípio da igualdade art.5º, caput, I, da CF/88 em que intitula que todos têm direito ao acesso à educação.

O direito à educação, apresentado no art. 27 da Lei nº 13.146/15, é exposto como garantia que todas as pessoas com deficiência tenham direito a educação ao longo de todo período de sua vida, assegurando o desenvolvimento de suas habilidades físicas, sensoriais intelectuais e sociais. Apesar dos avanços postos na LBI, muitos desafios ainda permanecem como os entraves a serem superados, para a garantia do acesso e permanência ao direito à educação às PcD.

Mesmo sendo instituído pela Lei o direito à educação, os mecanismos necessários para garantir a efetiva inclusão no ambiente escolar, as condições de acesso, a permanência na escola e uma aprendizagem efetiva, ainda precisam ser revistos, pois não se trata apenas de fornecer, colocar uma pessoa com deficiência em uma sala de aula, trata-se de todo um conjunto de ações que na maioria das vezes é esquecido (Santos, 2016).

Um dos principais problemas para a ineficácia da Lei é que ela foi criada visando amparar uma generalidade de Pessoas com Deficiência, porém cada sujeito deveria ser tratado de maneira específica, no sentido de que uma pessoa com certa deficiência tem necessidades diferentes de outra. Isso pede que as ações pedagógicas de auxílio também sejam diferentes, pois ao se aplicar ações iguais para pessoas diferentes encontramos inviabilização do principal quesito da Lei que é assegurar o máximo desenvolvimento da PcD.

Além desta problemática da homogeneização das ações e na contramão das conquistas obtidas ao longo do tempo, ainda temos discursos controversos, que atentam não só, contra as políticas e legislações conquistadas, mas também reforçam os discursos de preconceito e estigmatização das PcD, dificultando ainda mais, o desenvolvimento destas nos ambientes educacionais.

Fávero (2016) salienta que estes discursos retomam a visão ultrapassada de educação especial, que associa a educação das PcD a diferenciação e a segregação, e não a efetivação do acesso a um direito humano garantido a todos e todas.

Diante do exposto, defendemos que a temática da inclusão no contexto educacional seja pauta de discussões não só nas unidades de ensino, mas também da sociedade como um todo, de maneira que reflexões possam ser viabilizadas para construção de um ambiente educacional efetivamente acolhedor e inclusivo às PcD.

Partindo desta realidade elaboramos a seguinte questão problema: o que diz a LBI nos seus artigos 27, 28 e 30 do capítulo IV sobre os direitos à educação das PcD? Para darmos conta de respondermos essa questão de pesquisa, nosso objetivo geral foi analisar caminhos construídos para a inclusão educacional por meio da LBI nos seus artigos 27, 28 e 30 do capítulo IV que versa sobre os direitos à educação das PcD. Para isso, como objetivos específicos propomos realizar uma reflexão sobre os marcos legais postos na LBI referentes à educação e discutir acerca dos limites e possibilidades da Lei Brasileira de Inclusão na área da educação.

Este artigo está composto por uma introdução e quatro seções. Na primeira seção apresentamos o referencial teórico, que aborda o trilhar histórico da Educação inclusiva no Brasil. A segunda seção aborda a metodologia utilizada, seguida da terceira seção, análise das informações. Terminando, apresentamos nas considerações finais as conclusões da revisão teórica.

Os achados poderão contribuir para instigar discussões e fomentar a visibilidade acerca das reflexões em relação ao cumprimento da LBI na educação. Acreditamos que os avanços postos na Lei estão mostrando resultados positivos na educação e na sociedade.

O trilhar da Educação Inclusiva no Brasil

A Educação Inclusiva é caracterizada como uma política de justiça social que busca abranger estudantes com deficiência. Para entendermos essa política social, precisamos

entender o trilhar dessa educação e das pessoas com deficiência no decorrer da história e compreender que estas foram vítimas de um processo de exclusão total, onde eram consideradas indignas da educação escolar.

Nos registros históricos da Idade Média, encontramos informações que as PcD eram excluídas da sociedade e vistas como doentes e incapazes cognitivos, o que implicava no quesito do saber. Encontramos registros também que as pessoas com alguma deficiência ou transtorno mental eram perseguidas e executadas, pois associava a deficiência, a “presença do demônio dentro dessas pessoas”. Por mais de 200 anos as PcD foram queimadas em praça pública, enforcadas, afogadas ou condenadas às prisões nos porões dos castelos da época (Silva, 1987).

Após esse triste período veio à segregação das PcD, esta fase ocorreu entre o final do século XVIII e início do século XIX. As PcD eram postas em espaços que tratavam a deficiência como se fosse uma doença, surgindo então as instituições especializadas em tratar as PcD. O surgimento destas instituições especializadas originou o que conhecemos hoje como Educação Especial (Mazotta, 2011).

Adentrando no século XX, encontramos o paradigma da integração, este surge para defender o direito da criança com deficiência a ser inserida na sociedade e principalmente na rede regular de ensino, porém esta integração teria que partir da criança com deficiência com esforço próprio, pois os sistemas de ensino não tinham obrigação de se adaptar as necessidades destas crianças (Mazotta, 2011).

Nos anos 90 surgem novos movimentos que direcionam para o surgimento de um novo paradigma educacional, a “Inclusão”, no sentido da palavra que significa fazer parte de, neste sentido, as PcD passaram a não estarem apenas fisicamente no espaço escolar, pois o termo sugere que estas passem a participar efetivamente das experiências pedagógicas, a se integrarem e se socializar com os demais alunos e aprender segundo suas potencialidades e limitações (Mazzotta, 2011).

Segundo Mazzotta (2011) o movimento de inclusão começa a se desenvolver fortemente nos primeiros 10 anos do século XXI e o modelo da educação inclusiva passa a ser a expressão da democratização escolar e aceitação das diferenças, não como obstáculo, mas como uma característica de todo ser humano, pois somos diversos.

Ainda nos anos 90 aconteceram dois importantes eventos que tinham como ênfase a discussão para uma educação onde todos são beneficiados: a conferência mundial de educação para todos (1990) e a declaração de Salamanca (1994) com estes eventos, o princípio da educação inclusiva ganhou destaque no panorama da educação. Apesar de não ter participado dos eventos, o governo brasileiro se comprometeu em pensar e elaborar um sistema escolar acolhedor e instituiu o termo inclusão nos discursos oficiais relativos à educação (Ferrari, 2021).

Nestas conferências ficou acordado que todas as nações deveriam assumir o compromisso de uma educação integradora e a qualidade da oferta da educação deveria ser garantida a todos independente de suas condições e diferenças particulares, garantindo-se a igualdade de oportunidades, cabendo aos Estados promoverem e assegurarem este direito aos deficientes, os tornando parte integrante do sistema educativo.

Em 1996, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9493/96, que regulamenta a educação pública e privada no país, que no seu 4º, Inciso III, garante atendimento educacional especializado para alunos com deficiência, em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, mas com a repetição do termo regulamenta a educação pública e privada no país. Na LDBEN, o Capítulo V, também é todo dedicado à educação inclusiva, definida como modalidade de educação escolar.

Prosseguindo neste trilhar histórico da educação inclusiva, chegamos em 2001 com à Resolução CNE/CEB nº 2/2001, que instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Este documento abarca o atendimento das PcD a partir da educação infantil, devendo as instituições de ensino se adaptarem para receber essas pessoas, tanto em termos físicos como nas estratégias e adaptações pedagógicas (Brasil, 2001). Esse documento aponta um avanço grande para a época, principalmente por inserir a educação infantil nesse bojo. No seu 3º Artigo a Resolução CNE/CEB nº 2/2001, traz o conceito de educação especial:

Por *Educação Especial*, modalidade da educação escolar, entende-se um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentem necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica (Brasil, 2001).

Outro Artigo a ser destacado nesta Resolução é o Artigo 16, que estabelece a terminalidade específica do estudante com deficiência quando este não apresentar resultados de escolarização previstos na LDBEN 9394/96, sendo então encaminhado para a educação de jovens e adultos ou educação profissional. Para Bravo (2020) o motivo da terminalidade dos estudos aos estudantes com deficiência, estabelecido pela Resolução CNE/CEB nº 2/2001, implica em um retrocesso em relação aos direitos adquiridos pelas PcD, pois ao mesmo tempo em que traz avanços, como a educação infantil, retrocede no aspecto terminalidade.

Em 2008, tivemos a publicação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, com o objetivo de assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, público-alvo da educação especial, garantindo acesso, participação, aprendizagem e continuidade do ensino regular aos níveis superiores de ensino, preconizar a formação de professores para atendimento especializado e inclusivo, envolver as famílias nesse processo e articular recursos arquitetônicos e políticos para efetivação deste plano (Brasil, 2008).

Esse documento também reconhece a necessidade da mudança de paradigma em relação ao atendimento paralelo especializado, entendido como um processo que foca na deficiência e não em aspectos pedagógicos, para deixar claro que a educação especial não é um processo clínico, mas constituído no ser social de cada um, em interação com o meio (Brasil, 2008).

Em 2009, foram estabelecidas as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, por meio da Resolução CNE/CEB nº 4/2009. Estas diretrizes trazem orientações quanto à matrícula de PcD em salas comuns, mas prevê outros atendimentos, como a instituição do Atendimento Educacional Especializado (AEE) da rede pública ou mesmo em instituições de cunho filantrópico, comunitário, sem fins lucrativos ou confessionais (Brasil, 2009).

Chegamos em 2014, neste ano é elaborado o Plano Nacional de Educação (PNE), com a Lei nº 13.005/2014. Em seu Artigo 8º, Parágrafo 1º, Inciso III, é determinado que os entes federados irão ter um ano para organizar seus planos de educação com metas que visem garantir as necessidades específicas da educação inclusiva, com vistas a garantir a inclusão em todos os níveis, etapas e modalidades da educação (Brasil, 2014).

A pessoa com deficiência passa a ter respaldo constitucional, com a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência em 2015 (Lei nº13.146/2015) que visa assegurar e promover igualdade de condições com as demais pessoas, o exercício do direito e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, objetivando sua inclusão social. O capítulo IV desta Lei será detalhado nos resultados, pois é objeto de estudo desta escrita.

Em 2017 surge a Base Comum Curricular Nacional (BNCC), instituída pela Portaria nº 1.570/2017 do Ministério da Educação (MEC), esse documento orienta e organiza os direitos e objetivos da escolarização no Ensino Básico brasileiro, com impacto direto no currículo escolar em todos os âmbitos públicos, privados, e de demais organizações escolares.

Ao analisarmos a BNCC percebemos que o termo Educação Especial não aparece nem na apresentação, nem no sumário do documento, este irá aparecer apenas duas vezes no documento, mas sem propostas específicas, nem direcionamentos para práticas educativas. As pequenas colocações, vagas, trazem a Educação Inclusiva de forma frágil, sem a atenção necessária. Percebemos um apagamento progressivo dessas discussões, que se torna maior a cada versão da Base.

A atualização mais recente referente ao atendimento especializado e inclusivo na escola comum foi estabelecida no Decreto nº 10.502/2020, publicado pelo Ministério da Educação, mas que se encontra suspenso pelo Superior Tribunal Federal (STF). Tal decreto pretendia uma nova política voltada para a educação especial: “equitativa, inclusiva ao longo da vida” (Brasil, 2020).

O referido decreto prevê a matrícula das PcD em classes e instituições separadas dos demais estudantes. Além de ser uma violação à Constituição Federal, a medida traz um retrocesso de décadas na educação brasileira e contraria diversas declarações internacionais e políticas nacionais. Esse Decreto expressou a tentativa de reforçar antigos paradigmas de educação especial (integração, segregação) privilegiando o atendimento educacional via iniciativa privada, constituindo-se em empecilho na luta por direitos das pessoas com deficiência, especialmente no que se refere à educação pública.

Pelo trilhar histórico da Educação Inclusiva percebemos que esta é uma questão social e está posta em uma proposta de transformação dos sistemas educacionais. Apresenta-se como princípio a legitimação de uma educação mais justa e igualitária para todos. Nesta concepção de ensino inclusivo, todas as pessoas têm o direito de pertencerem a um único contexto escolar, participando e aprendendo na coletividade, independentemente de suas

dificuldades e limitações (Brasil, 2008). Mitler (2003, p. 25) entende Educação Inclusiva da seguinte forma:

No campo da Educação, a Inclusão envolve um processo de reforma e de reestruturação das escolas como um todo, com o objetivo de assegurar que todos os alunos possam ter acesso a todas as gamas de oportunidades educacionais e sociais oferecidas pela escola.

Nesse viés, a Educação, que objetiva a Inclusão de pessoas com deficiência, é entendida como um trabalho que tem por objetivo desenvolver as oportunidades para que todos tenham acesso ao ensino, apoiado com recursos didáticos que respeitem as diferenças, a diversidade, promovendo a elaboração do conhecimento e a inserção desses educandos.

Apesar das obras de Paulo Freire serem datadas em um período anterior ao desenvolvimento da inclusão escolar brasileira, estas marcam na contemporaneidade uma consonância com o real conceito de inclusão. Em suas obras, Freire sinalizou a importância da educação no processo de transformação da realidade, uma educação libertadora e não mais opressora, para o desenvolvimento da consciência crítica dos sujeitos. O foco de Freire em suas obras sempre foi discutir, entre outras questões, sobre as minorias sociais, bem como a possibilidade de uma educação democrática e emancipatória.

A partir do breve histórico sobre a educação inclusiva, percebemos o quanto as PcD tiveram no passado seus direitos esquecidos. Percebemos que as conquistas chegaram aos poucos de forma laborosa até a criação da LBI.

Metodologia

Nossa pesquisa se configura como um estudo qualitativo, caracterizado como análise documental. Para Gil (2010) as pesquisas qualitativas se caracterizam como aquelas que buscam compreender um fenômeno em seu ambiente natural. Nesse tipo de estudo, o pesquisador é o instrumento principal para obter as informações, interessando-se mais pelo processo do que pelo produto. Na pesquisa qualitativa, o pesquisador pode percorrer diferentes caminhos para obtenção dos dados, utilizando uma variedade de procedimentos e instrumentos de elaboração e análise de dados.

Para Lüdke e André (1986) a pesquisa documental é aquela na qual os dados obtidos são provenientes de documentos com o propósito de obter informações neles contidos, é um procedimento que utiliza de métodos e técnicas de captação, compreensão e análise de

determinados documentos. Neste estudo, essa estratégia de investigação permitiu identificar o que preza a LBI para uma educação inclusiva.

Para constituirmos os dados, retomamos a questão de pesquisa: “o que diz a LBI nos seus artigos 27, 28 e 30 do capítulo IV sobre os direitos à educação das PcD?”. A análise documental, amparada em Bardin (2011) teve por objetivo investigar quais os direcionamentos apontados para a educação inclusiva no contexto da LBI.

As análises foram feitas por meio de uma abordagem interpretativa. Para tanto, traçamos uma categoria de análise: avanços e limitações da Educação Inclusiva posta na LBI.

Resultados e Discussões

A LBI apresenta 127 artigos que trazem definições conceituais, ancoradas no arcabouço dos direitos humanos e em consonância com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2008.

Este documento trata das garantias e dos direitos para as pessoas com deficiência em todas as áreas, promove a inclusão social, inibe a recusa de matrículas de crianças e adolescentes com deficiência na rede de ensino e proíbe a cobrança de valores adicionais para estes estudantes, assegurando assim um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, para que os estudantes com deficiência possam alcançar “o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem” (Brasil, 2015).

Avanços e limitações da Educação Inclusiva postos na LBI

A LBI de 2015 aponta a importância de estratégias para reforço da necessidade de minimizar as barreiras existentes para as pessoas com deficiência, as quais, como já vimos, trazem grandes mecanismos de exclusão, marcado por grandes obstáculos que atingem diretamente seu pleno exercício da cidadania. A referida lei elenca dez direitos fundamentais: dentre eles o direito à Educação.

Essa lei, publicada em 2015, trouxe modificações bastante significativas para os direitos a uma educação inclusiva. Um dos pontos modificados foi o conceito para nomear o indivíduo

que possui alguma deficiência (Brasil, 2015): atualmente se deve nomear pessoa com deficiência e não mais portador de deficiência ou portador de necessidades especiais como eram chamadas anteriormente.

Para Santos (2016) estes termos dão a ideia de que o indivíduo porta algo, como se fosse possível deixar de portar a qualquer momento ou sobre necessidades especiais; as Pessoas com Deficiência não querem ser tratadas de forma diferenciada, especial, elas possuem o direito de serem tratadas como qualquer outra pessoa; sendo assim, não há a necessidade de nomeação como necessidades especiais.

Neste sentido, se torna preciso (re)pensar o Sistema Educacional Brasileiro e modificar a estrutura discriminatória de exclusão das diferenças. É preciso buscar uma nova estrutura onde o foco seja a escola em sua totalidade, com ações pedagógicas inclusivas que contemplem a potencialidade dos alunos, independente de terem deficiência ou não.

Ball (2011, p.30) chama a atenção para as questões referentes à implementação de políticas públicas, para ele, estas precisam ser acompanhadas de cuidadosa pesquisa, para entender “os graus de aplicação” e de “espaço de manobra” envolvidos. Corroboramos com Ball (2011), pois precisamos acompanhar cuidadosamente o que preza esse a LBI, importante marco para a garantia dos direitos das PcD, pelo fato de ter modificado algumas leis já existentes e acrescentado alguns outros pontos necessários.

Dois pontos que acreditamos serem essenciais para uma educação verdadeiramente inclusiva são a remoção de barreiras, o que implica na obtenção contínua de informações para atender o desempenho dos estudantes e para planejar e estabelecer metas e o cumprimento da LBI. O outro ponto pressupõe um maior envolvimento entre a família e a escola e entre a escola e a comunidade, onde todos buscam uma educação de qualidade. Fávero (2016) destacar que uma educação inclusiva de qualidade está fundamentada no direito de todos os discentes receberem uma educação que satisfaça suas necessidades básicas e de aprendizagem.

A educação inclusiva se opõe a todo e qualquer tipo de discriminação, e nessa perspectiva é preciso que a unidade de ensino reavalie todos os seus conceitos, e vá, em busca de uma educação que respeite a heterogeneidade. Logo no seu Artigo 1º, este documento deixa claro seu objetivo: [...] assegurar e [...] promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania (Brasil, 2015). Dentro da mesma lei o Art. 2º considera como PcD:

[...] aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas (Brasil, 2015).

Essa compreensão trazida na LBI foi retirada da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2008) que serviu de texto-base para a LBI e reconhece a deficiência como sendo um conceito que ainda está em evolução. De acordo com Santos (2016, p. 3011).

Além de afirmar e estar em consonância com o conceito de pessoas com deficiência da Convenção, o texto da LBI traz a questão das barreiras como uma inovação para fins de reconhecimento e qualificação da deficiência como restrição de participação social. A LBI não só descreve o que são as barreiras, como explicita seis principais tipos delas (arquitetônicas, urbanísticas, nos transportes, na comunicação, tecnológicas e atitudinais). (Santos, 2016, p.3011)

Percebemos nas palavras de Santos (2016) que apesar dos avanços alcançados por meio da legislação, muitos desafios ainda têm sido enfrentados na prática, para a legitimação das metas propostas, dentre elas a superação das diversas barreiras de acessibilidade enfrentadas no cotidiano dessas pessoas.

Para que haja superação destas barreiras na sala de aula é necessário que o cumprimento da lei seja executado de forma coesa e coerente. É necessário adaptar os espaços a necessidade dos alunos. É preciso que exista uma política de integração e respeito ao estudante com deficiência. Para Freire (1996) se ocorre à discriminação no ambiente escolar, não se escuta o outro e se não o escutamos, não podemos falar com ele. Ainda segundo Freire, “[...] Se me sinto superior ao diferente, não importa quem seja, recuso-me escutá-lo ou escutá-la. O diferente não é o outro a merecer respeito, é um isto ou aquilo, destratável ou desprezível” (Freire, p.45).

Como previsto na LDB 9394/96 a unidade de ensino deve ofertar um ensino de qualidade que escute e respeite o direito e a cidadania de cada educando, independente de sua condição. Para que isso ocorra, esta deve prestar suporte, como também, oferecer uma estrutura digna para o aluno com deficiência.

A LBI destaca a obrigatoriedade de práticas pedagógicas inclusivas que respeitem e atendam à diversidade, prevendo a adaptação de métodos de ensino para estudantes com deficiência. Em seus artigos 27, §1º e §2º, e 28, inciso I, a lei estabelece que as instituições de ensino devam adotar práticas que valorizem a diversidade, proporcionando uma educação que permita o pleno desenvolvimento de todos. Como podemos ver nas ações postas no documento:

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;
VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar; a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação;
XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas;
XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento (Brasil, 2015).

Estas ações são importantes para o acesso, à permanência e para a plena aprendizagem das PcD, nos diferentes níveis: Educação Básica, Técnica e Superior, o que demonstra a preocupação com a continuidade dos estudos e com o incentivo para a inclusão. Nos Incisos do Artigo 30, temos a preferência garantida às pessoas com deficiência nos serviços e IES, com a adaptação de materiais que visem à acessibilidade, tanto nos processos seletivos, quanto no decorrer do curso (Brasil, 2015).

No Artigo 28, III se repete o termo: “serviços e adaptações razoáveis”.

Artigo 28 – Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

[...]

III – projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia; (Brasil, 2015).

As adaptações curriculares avaliativas são imprescindíveis, segundo Oliveira e Machado (2009). A escola, enquanto instituição central no processo de socialização deve garantir que todos os alunos, independente de ser PcD sejam atendidos em suas especificidades, promovendo adaptações curriculares, tecnológicas e metodológicas para facilitar o aprendizado (Gonçalves; Ferreira, 2021). Mas, esta é uma tarefa difícil de ser realizada por instituições que se acomodaram com a padronização, excluindo de seu espaço qualquer forma de diversidade.

Embora haja legislação e diretrizes, muitas unidades de ensino ainda enfrentam dificuldades na implementação eficiente da Lei, seja por falta de formação docente adequada ou recursos insuficientes, pois existe discrepância significativa entre a legislação e a realidade escolar (Carvalho, 2005).

Apesar dos ganhos para a educação inclusiva, trazidas pela LBI, pensar em turmas mistas ainda é desafiador, tanto para as famílias quanto para os educadores e a instituição de ensino. É preciso viabilizar as infraestruturas, as práticas pedagógicas e até as simples atividades cotidianas como ir ao banheiro ou se locomover pelo ambiente escolar. A LBI é a atual lei que garante o direito a inclusão em sua plenitude, apontando qualidade e equidade, mas como sinalizado, ainda existe um grande entrave nesse processo de inclusão das PcD na atual situação educacional. A educação inclusiva exige uma mudança de paradigma na forma como as escolas abordam a diversidade.

A legislação também prevê que existam pessoas dedicadas aos cuidados especiais dentro das escolas, mas a falta de diálogo dentro da comunidade cria mais receios e dificuldades para todas as partes. Incluir não é apenas garantir a matrícula na escola, as pessoas com deficiência devem ser formadas com autonomia para participarem da sociedade (Santos, 2016).

Apesar da LBI e de vários outros documentos discutirem os direitos das pessoas com deficiência, assinalamos que pouco se é difundido sobre estes documentos. As políticas públicas, apesar de garantirem diversos direitos, poucas são divulgadas para chegar ao conhecimento das pessoas que mais precisam saber dos seus direitos, que são os próprios usuários dos direitos promovidos pelas leis.

Estas políticas precisam chegar à comunidade escolar para que todos possam saber como lidar com as pessoas que possuem deficiência. Mesmo que a LBI garanta o direito à educação, não é em todos os lugares que Pessoas com Deficiência conseguem estudar e se manter na escola. Porém acreditamos que as recomendações fornecidas para a formação de professores, para a reestruturação e adaptação das práticas pedagógicas e da infraestrutura das escolas oferecem caminhos para práticas inclusivas, o que pode inspirar novos estudos para a inclusão das Pessoas com deficiência. A educação especial inclusiva não pode mais ser vista como um sistema paralelo à educação regular, mas sim fazer parte dela como um conjunto de recursos pedagógicos e de serviços de apoio que facilitem a aprendizagem de todos.

Considerações Finais

É preciso um olhar criterioso ao cumprimento da lei, a elaboração de leis é extremamente necessária para garantia dos direitos às pessoas com deficiência. A LBI

promulga ações que movem os inúmeros movimentos que lutam pelas pessoas com deficiência. A LBI pouco se torna válida se não for bem difundida, fiscalizada e discutida. É necessário, um trabalho árduo de divulgação e propagação das ideias postas e boa fiscalização para cumprimento delas.

A questão norteadora deste estudo, o que diz a LBI nos seus artigos 27, 28 e 30 do capítulo IV sobre os direitos à educação das PCD, foi respondida de diferentes formas. Acreditamos que os avanços postos na LBI são os primeiros passos para a garantia dos cumprimentos dos direitos das pessoas com deficiência; sem essa legislação e os outros documentos normatizadores, seria muito difícil à inclusão das PCD nos sistemas educacionais.

Ainda é necessário um intensivo trabalho de fiscalização, de incentivo e de orientações em busca de conscientizar a população e as unidades de ensino para respeitar e fazer acontecer tudo que está escrito e exigido na LBI. Mas, acreditamos que os avanços legislativos que o Brasil vem pontuando em busca de uma sociedade cada vez mais inclusiva já estão mostrando resultados positivos na educação e na sociedade.

Referências

BALL, S. J. Sociologia das políticas educacionais e pesquisa crítico-social: uma revisão pessoal das políticas educacionais e da pesquisa em política educacional. In: BALL, S.J.; MAINARDES, J. (Org.). **Políticas Educacionais: questões e dilemas**. São Paulo: Cortez, 2011.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988**. Institui a Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

BRASIL. **Decreto Legislativo nº 186, de 09 de julho de 2008**. Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007. Diário Oficial da União, Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2008. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2008/decretolegislativo-186-9-julho-2008-577811-norma-pl.html>

BRASIL. **Lei 13.146 de 06 de julho de 2015**. Institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência – **Lei Brasileira de Inclusão**. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm

BRASIL. **Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica**. Brasília, DF: MEC/SEESP, 2001. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf>

BRASIL. **Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm

BRASIL. **Declaração de Salamanca.** Brasília, DF: Ministério da Educação e Cultura, 1994. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>

BRASIL. **Educação Especial no Brasil.** Brasília: MEC, 1994. (Série Institucional, v.2)

BRASIL. Lei n. 13.005 **Plano Nacional de Educação - PNE.** Brasília: Ministério da Educação, 2014. Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/18-planossubnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014>

BRASIL. **Portaria Nº 1.570/2017, Base Nacional Comum Curricular - BNCC.** Brasília, DF: Ministério da Educação, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/PORTARIA1570DE22DEDEZEMBRODE2017.pdf>

BRASIL. **Decreto Nº 10.502/2020, Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizagem ao Longo da Vida.** Brasília, DF: Ministério da Educação, 2020. Disponível em: <https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/936694859/decreto-10502-20>

BRASIL. **Decreto 6.949 de 25 de agosto de 2009 [2012].** Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Brasília, DF: Presidência da República, 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm

BRAVO, D. O. M. **A criança com Síndrome de Moebius na educação infantil: inclusão, aprendizagem e desenvolvimento.** 2020. 155 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2020.

CARVALHO, R. E. **Inclusão: a escola tem que mudar.** 5 ed. Porto Alegre: Mediação, 2005.

FÁVERO, E. A. G. Alunos com deficiência e seu direito à educação: trata-se de uma educação especial? In: MANTOAN, M. T. E. (org.) **O desafio das diferenças nas escolas.** 5 ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2016.

FERRARI, M. M. **As relações interpessoais no processo de inclusão de crianças com deficiência no primeiro ano do Ensino Fundamental: um estudo de caso.** 2021. 168 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, 2021.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.** 22 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa.** 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999.

GONÇALVES, S.; FERREIRA, B. E. B. A convergência tecnológica e digital, o ensino remoto emergencial e os alunos com TDAH que frequentam os anos finais do ensino fundamental. **Texto Livre**, v.14, n.1, p.e25043, 2021. DOI: <https://doi.org/10.35699/1983-3652.2021.25043>

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A, **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas.** São Paulo: EPU, 1986.

MAZZOTTA, M. J. S. **Educação Especial no Brasil: História e políticas públicas**. 6 ed. São Paulo: Cortez, 2011.

MITLER, P. **Educação Inclusiva: contextos sociais**. Porto Alegre: Artmed, 2003.

OLIVEIRA, E.; MACHADO, K. S. Adaptações curriculares: caminho para uma Educação Inclusiva. In: GLAT, R. (Org.). **Educação inclusiva: cultura e cotidiano escolar**. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009. p. 36-52.

SANTOS, W. Deficiência como restrição de participação social: desafios para avaliação a partir da Lei Brasileira de Inclusão. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.21, n.10, p.3007-3015, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-812320152110.15262016>

SILVA, O. M. **A epopeia ignorada: a pessoa deficiente na história do mundo de ontem e de hoje**. São Paulo: CEDAS, 1987.